

АТТЕСТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ

ATTESTATION OF STATE CIVIL SERVANTS AS A TOOL TO IMPROVE PERFORMANCE EFFICIENCY

ЖУРИДА АЛИНА СЕРГЕЕВНА,

*Высшая школа публичного права Тихоокеанского государственного
университета.*

ЯКУНИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

*кандидат юридических наук, доцент,
Высшая школа публичного права Тихоокеанского государственного
университета.*

ZHURIDA ALINA SERGEEVNA,

The Higher School of Public Law of the Pacific State University.

YAKUNIN DMITRY VLADIMIROVICH,

*Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
The Higher School of Public Law of the Pacific State University.*

В статье рассматривается проблема совершенствования механизма аттестации государственных гражданских служащих как ключевого элемента повышения эффективности и качества государственной службы. Исследуются основные проблемы, связанные с проведением аттестации, и предлагаются пути их решения. Особое внимание уделяется разработке объективных критериев оценки, которые учитывают не только текущие результаты работы, но и потенциал для развития. Также оцениваются возможности использования современных технологий для автоматизации процесса оценки и повышения объективности результатов аттестации. Результаты исследования могут быть полезны для разработки конкретных методик и критериев оценки аттестации государственных служащих.

The article considers the problem of improving the mechanism of certification of public civil servants as a key element of improving the efficiency and quality of public service. The main problems associated with the certification are investigated and ways to solve them are proposed. Special attention is paid to the development of objective evaluation criteria that take into account not only the current results of work, but also the potential for development. The possibilities of using modern technologies to automate the assessment process and increase the objectivity of the certification results are also being evaluated. The results of the study can be useful for the development of specific methods and criteria for evaluating the certification of civil servants.

Ключевые слова: *государство, государственная гражданская служба, аттестация, гражданские служащие, аттестация государственных служащих, эффективность, критерии оценки, автоматизация.*

Key words: *state, state civil service, certification, civil servants, certification of civil servants, efficiency, evaluation criteria, automation.*

С профессиональной точки зрения, государственная гражданская служба представляет собой очень важную и ответственную работу, которая требует от сотрудников высокой квалификации, наличия опыта и навыков. Функции государственных гражданских служащих включают в себя обеспечение экономического и правового развития государства, охрану правопорядка, защиту прав и интересов граждан и общества в целом.

Наиболее важные качества, которые должны быть у государственных служащих, – это профессионализм, честность и порядочность [5, с. 17]. Кроме того, они должны обладать способностью к саморазвитию и обучению. Государственная гражданская служба требует от своих сотрудников строгой дисциплины, призывает чётко и грамотно выполнять установленные поручения, принимать обоснованные решения и уметь работать в коллективе.

Следует помнить, что государственная гражданская служба несёт на себе ответственность за благосостояние и безопасность граждан, и поэтому каждый служащий должен быть готов принимать важные решения в интересах общества. Только так можно обеспечить стабильность и развитие государства [6, с. 663].

В условиях постоянно меняющихся требований к профессиональным качествам и навыкам государственных служащих, совершенствование механизма их аттестации становится актуальной задачей. Аттестация является важным инструментом оценки эффективности работы государственных служащих и определения их соответствия занимаемой должности.

Из части 1 статьи 48 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» следует, что аттестация гражданского служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности гражданской службы. Аттестация включает в себя оценку профессиональной служебной деятельности гражданского служащего и оценку его профессионального уровня [1].

Цель аттестации заключается в выявлении соответствия занимаемой должности, проверке знаний, умений и навыков работника, а также определении возможности его продвижения по карьерной лестнице. Аттестация способствует повышению профессионального уровня и эффективности работы государственных служащих, а также созданию справедливых условий для карьерного роста и развития персонала [5, с. 56].

В условиях развивающегося института государственной гражданской службы, деятельность которого должна быть направлена на повышение эффективности работы государственных органов, улучшение качества предоставляемых услуг и обеспечение высокого уровня профессионализма государственных служащих, слабым местом является механизм аттестации, который нуждается в совершенствовании, поскольку имеет ряд недостатков.

Несмотря на важность процесса аттестации, используемые методы оценки имеют ряд ограничений, которые могут повлиять на достоверность и точность результатов. По мнению авторов, на сегодняшний день это является главной проблемой, поскольку объективность аттестации государственных гражданских служащих важна по многим факторам, из которых можно выделить следующие:

– Справедливость и равенство при проведении аттестации позволяет избежать предвзятости и дискриминации в оценке профессиональных качеств и эффективности работы государственных гражданских служащих. Это способствует созданию равных условий для всех сотрудников и повышению доверия общества к государственным институтам и их способности эффективно управлять ресурсами и обеспечивать качество жизни граждан. Это важно для поддержания стабильности и развития страны;

– Развитие профессионализма: справедливая оценка профессиональных качеств государственных гражданских служащих позволяет выявить их сильные и слабые стороны, а также определить потребности в профессиональном развитии. Это помогает разрабатывать

индивидуальные планы обучения и повышения квалификации, что способствует росту профессионализма и эффективности работы;

– Борьба с коррупцией: объективная система аттестации может служить инструментом борьбы с коррупцией и злоупотреблением служебным положением. Она позволяет выявлять случаи недобросовестного выполнения обязанностей и принимать соответствующие меры;

– Повышение качества государственного управления: достоверные результаты аттестации позволяют принимать обоснованные решения о повышении квалификации, продвижении по службе, переводе на другую должность или увольнении государственных служащих. Это, в свою очередь, способствует повышению качества предоставляемых государственных услуг и улучшению общественного благосостояния.

В целом, достоверность результатов аттестации государственных гражданских служащих является ключевым фактором для создания эффективной и справедливой системы государственной службы, способствующей развитию страны и благополучию её граждан [9, с. 91].

Вместе с тем, одним из основных ограничений методов оценки является субъективность. Оценка профессиональных качеств государственных служащих часто зависит от субъективного мнения членов аттестационной комиссии или руководителя, личных мнений, предубеждений или предпочтений оценивающих лиц [4, с. 39]. При этом субъективность может быть выражена в различных формах:

– Предвзятость (оценивающий имеет заранее сформированное мнение о государственном служащем, которое может повлиять на его оценку);

– Необъективность (критерии оценки нечёткие или недостаточно формализованные, что позволяет оценивающему интерпретировать их по-своему);

– Влияние внешних факторов (на оценку влияют внешние обстоятельства, такие как политическая обстановка или личные интересы оценивающего).

Аттестация государственных гражданских служащих должна учитывать индивидуальные особенности каждого сотрудника, его сильные и слабые стороны, а также потребности в профессиональном развитии. Однако, существующие методы оценки могут быть ограничены в своей способности учитывать эти факторы.

Проблема субъективности оценки при аттестации государственных служащих может быть решена путём принятия ряда мер, направленных на беспристрастность процесса аттестации [7, с. 71]. Вот несколько возможных шагов:

1) Разработка чётких критериев оценки.

В первую очередь, необходимо определить цели аттестации государственного гражданского служащего. Это может быть оценка профессиональных качеств, эффективности работы, соответствия занимаемой должности.

Далее, на основе целей аттестации необходимо проанализировать требования к должности государственного служащего, такие как знания, навыки, опыт работы, коммуникативные способности.

Кроме того, критерии оценки должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными и ограниченными по времени (SMART-критерии). При этом они должны регулярно обновляться с учётом изменений в законодательстве, новых требований к государственным служащим и других факторов.

При разработке критериев оценки важно учитывать специфику работы государственных служащих и особенности их должностей, они должны быть основаны на конкретных показателях и результатах работы [8, с. 714].

Также после проведения каждой аттестации необходимо проводить анализ результатов и выявлять общие тенденции и проблемы в квалификации государственных служащих, по-

сколькo они могут быть разнообразными и зависеть от конкретной сферы деятельности и требований к профессиональным навыкам. Однако можно выделить некоторые общие аспекты, которые могут влиять на качество работы государственных служащих:

- Недостаточная профессиональная подготовка, которая выражается в том, что государственные служащие могут не иметь достаточной квалификации или опыта для выполнения своих обязанностей. Это может привести к ошибкам, неэффективности и снижению качества предоставляемых услуг;

- Ограниченные знания государственных гражданских служащих о законодательстве и нормативных актах могут привести к нарушению законодательства и возникновению юридических проблем;

- Отсутствие навыков работы государственных гражданских служащих с современными технологиями ввиду того, что многие государственные структуры всё ещё используют устаревшие технологии и методы работы. Это затрудняет внедрение новых подходов и решений, а также снижает эффективность работы;

- Инертность и нежелание учиться проявляется в том, что некоторые государственные гражданские служащие могут быть склонны к сохранению старых методов работы и сопротивлению изменениям. Это может замедлить процесс внедрения новых технологий и подходов, что снизит общую эффективность работы государственного органа;

- Проблемы с этикой и коррупцией. Как известно, государственные гражданские служащие обязаны соблюдать высокие стандарты этики и избегать любых проявлений коррупции. Недостаточное внимание к этим вопросам может привести к серьёзным последствиям для репутации органа власти и снизить уровень доверия граждан;

- Узкая специализация государственных гражданских служащих может ограничивать их способность решать комплексные проблемы и принимать обоснованные решения.

Для устранения этих недостатков необходимо проводить регулярное обучение и повышение квалификации государственных гражданских служащих, развивать их навыки и компетенции, а также создавать условия для обмена опытом и сотрудничества между различными подразделениями.

2) Автоматизация процесса аттестации.

В нынешнее время во многие сферы деятельности человека происходит внедрение современных информационных технологий, которые необходимы для оптимизации и ускорения тех или иных процедур.

Например, разработка специального программного обеспечения для автоматизации процесса аттестации могло бы выполнять все функции по сбору, обработке и анализу данных об аттестации служащих. Такое программное обеспечение может быть интегрировано с существующими информационными системами государственных органов.

Кроме того, в настоящее время широко применяется искусственный интеллект и машинное обучение, данные технологии могут помочь в автоматизации процесса аттестации, например, путём анализа больших объёмов данных о работе служащих и выявления тенденций и закономерностей.

Автоматизация процесса аттестации позволяет ускорить и упростить процедуру оценки, повысить её объективность и прозрачность, а также снизить нагрузку на аттестационные комиссии и руководство государственных органов. При этом важно помнить, что автоматизация не должна заменять человеческий фактор и экспертное мнение при принятии решений о профессиональном развитии и продвижении служащих.

Однако не стоит забывать, что при внедрении современных технологий необходимо обеспечить безопасность и конфиденциальность данных служащих, чтобы избежать несанк-

ционированного доступа и утечки информации. Для этого можно использовать шифрование, аутентификацию и другие методы защиты данных.

Для реализации этих мер необходимо внести изменения в Положение о проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации, утверждённое Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 [2], регулирующее процесс аттестации государственных гражданских служащих. Указанные изменения должны содержать чёткие критерии оценки, правила проведения аттестации, требования к членам аттестационных комиссий, необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого служащего. Между тем, необходимо предусмотреть меры ответственности за нарушение правил аттестации и обеспечение независимости аттестационных комиссий.

Успешное внедрение предложенных выше мер также позволит всесторонне проанализировать результаты аттестации и выявить основные общие тенденции и недостатки в квалификации, которые присущи наибольшему числу государственных гражданских служащих, и в дальнейшем приступить к их комплексному решению.

В заключение отметим, что усовершенствование процесса аттестации государственных гражданских служащих является ключевым фактором для повышения эффективности и качества работы государственных органов. Аттестация играет важную роль в оценке профессиональных качеств, навыков и компетенций государственных гражданских служащих, а также в выявлении их потенциала для дальнейшего развития и карьерного роста.

Усовершенствованный процесс аттестации должен быть основан на объективных критериях оценки, которые учитывают не только текущие результаты работы, но и потенциал для развития. Это позволит более точно определить уровень квалификации и компетентности каждого государственного гражданского служащего, а также выявить области, требующие дополнительного обучения или развития.

Кроме того, такой процесс аттестации может способствовать формированию корпоративной культуры, основанной на высоких этических стандартах и профессиональной этике. Это особенно важно в условиях борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в системе государственной службы.

Таким образом, усовершенствование процесса аттестации является необходимым условием для создания эффективной и компетентной государственной гражданской службы, способной обеспечить высокое качество услуг и доверие граждан к власти. Дальнейшие исследования в этой области могут быть направлены на разработку конкретных методик и критериев оценки, а также на анализ результатов внедрения усовершенствованного процесса аттестации в различных регионах и ведомствах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601 (дата обращения: 22.05.2024).
2. Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57545 (дата обращения: 22.05.2024).
3. Давыдова Е.В. Аттестация: порядок проведения // Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения. 2023. № 4. С. 17-23.
4. Канунникова Н.Г. Аттестация государственных служащих в условиях реформирования государственной службы Российской Федерации // Административное право и процесс. 2019. № 7. С.38-39.
5. Круглова Е.С. Принцип профессионализма в деятельности государственных служащих // Государственная власть и местное самоуправление. 2022. № 11. С.53-56.

6. Кудаев П.П. Управленческие технологии профессионального развития государственных гражданских служащих // Молодой учёный. 2013. № 12(59). С. 663-667.
7. Уманская В.П., Малеванова Ю.В. Государственное управление и государственная служба в современной России. М.: НОРМА, 2020. 176 с.
8. Черкашин Я.В. Особенности аттестации гражданских служащих // Science time. 2016. № 5(29). С. 713-716.
9. Шарипова Э.А. Принципы профессионализма и компетентности в системе государственной службы: проблемы и пути решения / Э.А. Шарипова, Р.И. Байбурун // Символ науки. 2019. № 11. С. 89-93.

© Журода А.С., Якунин Д.В., 2024.